

FACAL

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS
DE LIMOEIRO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE LIMOEIRO - AESL
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO-FACAL
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS-FACJUL CURSO
DE BACHARELADO EM DIREITO

**O AUMENTO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E A DEFICIÊNCIA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS**

Roseane Maria de Oliveira Almeida
🔗 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17493755>

Limoeiro-PE
2022

Roseane Maria de Oliveira Almeida

O aumento da população carcerária e a deficiência das políticas públicas

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro.

Área de conhecimento: Direito Penal.

Prof. Rodolfo Matsumoto Varela

Limoeiro-PE

2022

Roseane Maria de Oliveira Almeida

**O AUMENTO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E A DEFICIÊNCIA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS**

DEFESA PÚBLICA EM:

Limoeiro/PE, 27 de junho de 2022.

BANCA EXAMINADORA:

Professor. Rodolfo Matsumoto Varela (orientador)

Professora: Ana Cristina Nascimento Freire

(a): Soraya Inês Dos Santos. Professor

Limoeiro-PE
2022

*Dedico este trabalho aos meus pais
Maria e Severino,
onde tudo começou...*

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela sua misericórdia e a quem devo tudo.

Agradeço aos meus guias espirituais que sempre estão comigo.

A Maria do Carmo (tia Bai) que me acolheu em sua casa tendo-me como uma filha.
Agradeço aos meus irmãos Rosineide, Rodrigo in memoria, Roberto.
A Rosana irmã, amiga e incentivadora.
A Vinícius, apesar de não sê-lo, tenho como filho.
A minha prima Patrícia e ao meu sobrinho Thauã pelo desvelo.
A Luiz Barbosa meu contumaz incentivador e companheiro desta minha caminhada.
A minha amiga Geralda, colega de turma que carinhosamente adotou-me como filha.
Ao meu amigo Claudenilson pelo companheirismo e cumplicidade.
Ao meu orientador prof. Dr. Rodolfo Matsumoto, pela acolhida e dedicação.
Aos colegas de turma que a partir de então posso chamá-los de colegas.
Ao corpo docente, por todos os ensinamentos e apoio que me foi dado.
Aos funcionários da FACAL pelo carinho e presteza às nossas necessidades.
Agradeço à Deus pelo milagre da vida.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
1. A EVOLUÇÃO DA PENA.	13
1.1.Os três tipos de vinganças:	15

1.2. A humanização da pena pela obra “Dos Delitos e Das Penas”.	16
1.3. A evolução da pena no Brasil.	17
2. SISTEMA PRISIONAL.....	23
2.1. 13ª Emenda Constitucional Americana.	25
2.2. Descaso das Políticas Públicas e a população carcerária.	29
3. DESCASO DO ESTADO COM AS GARANTIAS INSTITUÍDAS PELAS SEÇÕES I, II DA LEI 7.210/1984-LEI DE EXECUÇÃO PENAL, PARA AS MULHERES ENCARCERADAS.	36
3.1.Higiene pessoal das mulheres encarceradas.36
4. POSSIVEIS SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA DO CARCERE.	42
CONCLUSÃO	45
REFERÊNCIAS	48
RESUMO	

O presente estudo trata-se de uma Revisão Bibliográfica que busca fomentar o debate em relação às críticas sobre o Sistema Prisional Brasileiro por não seguir as diretrizes de Direitos Humanos, ferindo assim a dignidade da pessoa humana através das condições que os recolhidos no cárcere se encontram. Existe uma evidente necessidade de que as políticas públicas se modifiquem para garantir o cumprimento das leis de proteção e os direitos essenciais das pessoas em situação de cárcere nos presídios brasileiros. As penalidades aplicadas evoluíram ao longo dos anos e se modificou para absorver caracteres mais humanos, porém o seu caráter retributivo ainda permanece, o que é refletido no grande aumento da população carcerária, fazendo com que a dignidade das pessoas seja perdida pouco a pouco nessa repreensão que inicialmente entra com um objetivo e depois termina com outro. O conhecimento produzido a partir desta pesquisa pretende-se mostrar a evidente violação dos Direitos Humanos em sua forma mais crua com as pessoas que estão em situação de cárcere, pois em sua grande maioria são as pessoas em hipossuficiência e pessoas negras atingidos pelo sistema, sendo que o maior número desses indivíduos estão em prisão provisória. Apresentando hipóteses de solução resolução desta problemática, por meio do método hipotético-dedutivo, através da pesquisa bibliografia, observa-se que o descaso do Estado e a falta de políticas públicas, tem dificultado a vida dessas pessoas encarceradas, que deveriam apenas aprender com seus erros e as penas aplicadas e não serem submetidas à situações vexatórias,

humilhantes e ou de tortura, sendo profundamente traumatizadas e, em alguns casos, voltando a cometer reincidência. Busca-se, assim, entender como lidar com esta realidade, com o descaso da aplicação das garantias fundamentais presente na Constituição Federal de 1988 sobre esta temática urgente.

Palavras-Chaves: Cárcere, Violação dos Direitos Humanos, Cárcere Feminino, LGBT.

ABSTRACT

The present study is a Bibliographic Review that seeks to foster the debate in relation to the criticisms about the Brazilian Prison System for not following the guidelines of Human Rights, thus injuring the dignity of the human person through the conditions that the prisoners are in prison. There is an evident need for public policies to be modified to ensure compliance with protection laws and the essential rights of people in prison in Brazilian prisons. The penalties applied have evolved over the years and changed to absorb more humane characters, but their retributive character still remains, which is reflected in the large increase in the prison population, causing people's dignity to be lost little by little in this reprimand. which initially enters with one objective and then ends with another. The knowledge produced from this research is intended to show the evident violation of Human Rights in its rawest form with people who are in prison, since the vast majority are people in hyposufficiency and black people affected by the system, being that most of these individuals are in pre-trial detention. Presenting hypotheses of solution to this problem, through the hypothetical-deductive method, through the bibliographic research, it is observed that the neglect of the State and the lack of public policies, has hampered the lives of these incarcerated people, who should only learn from their errors and the penalties applied and not being subjected to vexatious, humiliating or torture situations, being deeply traumatized and, in some cases, committing a recurrence. Thus, we seek to understand how to deal with this reality, with the neglect of the application of fundamental guarantees present in the Federal Constitution of 1988 on this urgent issue.

Keywords: Prison, Violation of Human Rights, Female Prison, LGBT.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

Art. – Artigo

CC/02 – Código Civil de 2002

CIDH - Corte Interamericana De Direitos Humanos

CF/88 – Constituição Federal de 1988 CPB

– Código Penal Brasileiro.

CPP – Código de Processo Penal

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente

JECRIM – Juizados Especiais Cíveis e Criminais

LEP- Lei de Execução Penal

ONU- Organizações das Nações Unidas.

INTRODUÇÃO:

O sistema de sanções penais sempre existiu dentro da sociedade, contudo suas aplicações não tinham limites e tudo era misturado não sabendo se definir o que era, vingança do que era Justiça. Com o passar do tempo e das modificações sociais, as vinganças sociais que tinham por base serem divinas privadas ou públicas vão sendo substituídas por justiça Estatal legalizada por princípios que irão orientar toda a sociedade. O caráter vingativo e retributivo da pena passa a ceder espaço as obras humanistas e fica só o caráter retributivo que até hoje encontramos presente na sociedade.

Nesse sentido, a pena passa a ser aplicada com bases legais, de forma que o Estado não interfira de modo arbitrário. Contudo, o assunto que pendura neste trabalho é a situação das pessoas encarceradas nas prisões brasileiras que tem sua dignidade humana sendo roubada, violentada, ocasionando um risco eminente de tudo terminar em massacre com um grande número de vítimas, que no final só serão apagadas da história do ocorrido com a grande borracha Estatal afirmando que os encarcerados foram o maior, culpado da atrocidade.

Em virtude disso, o presente trabalho foi elaborado. Trata-se de uma Revisão Bibliográfica, que investiga toda a situação das pessoas em cárcere e de como isso é observado pelo Estado, deixando claro que a maior preocupação é com a ferida escancarada do princípio da dignidade humana. Objetiva-se analisar a situação prisional através de dados e de situações de massacre que já ocorreram no Estado brasileiro. Para que se possa pôr fim apresentar uma possível solução para o assunto.

No primeiro capítulo busca-se falar um pouco sobre a história da pena na sociedade, com enfoque em seus momentos de mistificação entre Justiça e Vingança, ocasionando três tipos de vingança que duraram um bom tempo, mas que com a chegada do iluminismo caíram por terra, sendo portanto influenciadas pela obra de Cesare Beccaria “dos delitos e das penas” que passou a dispor de princípios que até então são orientadores do direito legal, como por exemplo, o princípio da legalidade, do devido processo legal, etc. Também foi o mesmo autor que criou uma ideal de cárcere, porém sua ideia era tornar a resolução dos problemas mais rápida. É abordado ainda nesse capítulo a situação da evolução da pena no Brasil.

No segundo capítulo, a argumentação se baseia em torno do Sistema Prisional e sua decadência, levando em comparação que o nosso cárcere Brasileiro tem grande semelhança com a 13ª Emenda Americana que traz na criação de suas raízes um meio de preconceito para aqueles que não eram mais escravos, logo a arbitrariedade Estatal é vista por meio da criação de leis que não fazem sentido. A comparação vem por meio da situação em que a maioria da população carcerária tanto nos EUA quanto no Brasil é constituído por pessoas hipossuficiente e negras.

Ainda neste capítulo é apresentado a situação de violência Estatal e arbitrariedade mais simbólico do país, se faz referência a Casa de Detenção de São Paulo também conhecida como Carandiru. Além do mais, é exposto também o caso da defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro que apresentou perante a Corte Interamericana De Direitos Humanos uma solicitação de medidas cautelares no dia 22 de abril de 2019 sendo instalada uma Comissão que requeria do Estado Brasileiro a adoção de medidas para proteger os direitos das pessoas que se encontravam na Penitenciária Evaristo de Moraes – PEM e tiveram seu pedido atendido pela corte.

Por fim é colocado em pauta da situação da comunidade LGBT que sofrem com encarceramento duas vezes, pois além de ser violada pelo Estado são molestadas, desrespeitadas e humilhadas pelos seus companheiros de selas que querem abusar dessas pessoas.

No terceiro capítulo a situação de descaso é voltada para as mulheres recolhidas pelo sistema prisional. Estas sofrem desigualdade de gênero, sendo que toda mulher tem garantido através Lei 7.210/84- Lei de Execução Penal, em seus artigos 10º até o 13º, que lhe garante o direito de sua higiene pessoal.

As questões de falta de higiene das instalações do sistema prisional e a garantia das visitas íntimas garantidas as mulheres são abordadas também neste capítulo devem oferecer condições, o que não ocorre na prática porque as mulheres se utilizam de miolos de pão para conter o fluxo menstrual. Sendo assim a necessidade de proteção à dignidade humana é perdida e essas mulheres violadas.

Outro fato é que as mulheres não possuem direito a visita íntima e isso é abordado neste capítulo.

No quarto capítulo são apresentadas algumas possíveis soluções para o problema do sistema carcerário brasileiro. São expostos meios para correção do método utilizado, da infraestrutura das instalações, de toda divisão de alas e das garantias previstas em Lei dos seus usuários.

Para tanto, a metodologia será de pesquisas bibliográficas, cujo material utilizado são doutrinas e jurisprudências, artigos, monografias e leis as quais remetem o assunto abordado. Com o método de abordagem hipotético indutivo.

1. A EVOLUÇÃO DA PENA.

A palavra pena “deriva do Latim *poena* que significa “castigo, punição”, do Grego *poine*, derivado de uma raiz do Sânscrito *punya*, “limpo, puro”, relacionada à ideia de limpar ou purificar através do castigo.”¹ A concepção de pena vem na atualidade como sinônimo da força do Estatal, no qual o indivíduo que pratica um ato culpável, ilícito ou típico, por meio do processo legal, será devidamente corrigido pelo Estado de Direito.

Ademais, para debatermos sobre as penas presentes em nossa atualidade devemos voltar os olhos em direção ao passado, pois é olhando para o passado que se aprende sobre o presente e o futuro.

Torna-se necessário compreender que a pena sempre decorreu de um delito cometido perante a sociedade, mas alguns autores como, por exemplo, Cleber Masson, esclarece que na maioria das vezes é comum confundir a história da humanidade e da pena, “a história da pena e conseqüentemente do Direito Penal, embora não sistematizado se confunde com a história da própria humanidade.”²

Cezar Roberto Bitencourt pensa semelhante só que de maneira mais profunda que Cleber Masson, ao defender que a origem da pena é remota acrescentando em sua linha de raciocínio que tentar definir quando ela se iniciou pode ser um grande equívoco e uma tarefa de difícil.

Bitencourt:

A origem da pena é muito remota, perdendo-se na noite dos tempos, sendo tão antiga quanto a História da Humanidade. Por isso mesmo é muito difícil situá-la em suas origens. Quem quer que se proponha a aprofundar-se na História da pena corre o risco de equivocar-se a cada passo. As contradições que se apresentam são dificilmente evitadas, uma vez que o campo encontra-se cheio de espinhos. Por tudo isso, não é uma tarefa fácil. Surge uma ampla gama de situações e variedade de fatos, que se impõe má considerações,

¹ ORIGEM DA PALAVRA. **Etimologia da palavra: pena.** Acesso em <<https://bit.ly/35tyTJ2>>. Acesso em 18/01/2022.

² MASSON, Cleber. **Direito penal esquematizado: parte geral.** v.1. 15.ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p.73.

com magníficos títulos para assumir a hierarquia de fatores principais. Porém, são insuficientes.³

Não obstante, diferencia-se em parte deste pensamento o autor Rogério Sanches pois, afirma que “o direito penal tem sua origem vinculada a própria organização do homem em sociedade.”⁴

Especificamente na época em que a qualidade de vida era repressiva qualquer ato praticado de forma ilícita por um indivíduo contra outro, ou até mesmo a inflação de normas sociais que deveriam ser seguidas gerava como resposta social para o indivíduo castigos e penas, conseqüentemente constantes desses corretivos chegavam a ser cruéis e desumanos. Hoje percebemos que os comportamentos primordiais desse modo de sanção se confundiam entre justiça e vingança, assim doutrina Rogério Sanches, ao debater sobre o assunto.

Rogério Sanches da Cunha defende:

Nesse período, o castigo não estava relacionado à promoção de justiça, mas vingança, revide contra comportamento de alguém, abundando penas cruéis e desumanas. Era a fase da Vingança Penal, dividida em: vingança divina, vingança privada e vingança pública.⁵

É imprescindível saber que o direito penal surge para repreender o sujeito de atos indevidos praticados contra as regras dos grupos sociais em que vivem isso desde o convívio dos inícios em comunidade.

Guilherme de Souza Nucci, argui:

E desde os primórdios violou as regras de convivência, ferindo os semelhantes e a própria comunidade onde vivia, tornando inexorável a aplicação de uma punição. Sem dúvida, não se entendiam as variadas formas de castigo como se fossem penas, no sentido técnico-jurídico que hoje possuem, embora não passassem de embriões do sistema vigente.⁶

As palavras de Nucci referencia que a partir do momento que o indivíduo tem uma convivência social, este carrega o dever de respeitar as regras impostas pela

³ BITENCOURT. Cezar Roberto. **Tratado de direito penal:Parte Geral**. 25.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p.835.

⁴ CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de direito penal: parte geral**, - 4. ed. – Salvador: JusPODIVM, 2016. p.47.

⁵ CUNHA, Rogério Sanches. *Op. cit*, p.47.

⁶ NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de direito penal**. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.82.

coletividade. Contudo, quando o homem não segue as diretrizes automaticamente põe-se em pratica sanções para corrigir o erro causado pelo infrator. O Direito Penal hoje em dia, para ser utilizado como *ultima ratio*, passou por várias transformações

vistos que, como supramencionado mesclava-se entre justiça e vingança que segundo a doutrina eram vinganças privada, divina e pública.

1.1. Os três tipos de vinganças:

Leciona Rogério Greco que a lei “em muitas situações prevalecia, como se podia esperar, a lei do mais forte. A ideia de retribuição pelo mal sofrido, ou mesmo de vingança, era muito clara.”⁷ Com isso temos a premissa que de fato a lei do mais forte afetava aqueles que não tinha poderes sociais, ao fazer uma comparação com a nossa atualidade reparamos que a superlotação no cárcere está relacionada a questões semelhantes ao apontamento histórico da lei do mais forte. A justificativa para este comentário dar-se pela observação que a maioria dos encarcerados possuem algum tipo de deficiência social ligados a educação, economia e etc.

Quando se fala da vingança privativa esta possuía fundamento retributivo o qual era apenas a retribuição pelo mal praticado pelo infrator que poderia ser obtido em primeiro grau pela vítima, em segundo lugar pelos seus parentes e em terceiro pelo grupo social do qual era integrante.

Ao articularmos acerca da vingança divina intuitivamente associamos a algo religioso, tendo em vista que a essência deste tipo de vingança estava voltada para satisfação do divino uma vez que a pena ou castigo a qual o infrator era submetido objetivava aplacar a fúria da divindade. Este ideal penal era aplicado pelos sacerdotes, lembrando a existência de imposições desumanas cometidas em nome de Deus ou dos deuses. Dentre elas, o sacrifício humano sendo a pior de todas.

Ensina, Rogério Greco.

⁷ GRECO, Rogério. **Curso de direito penal**: parte geral, vol. 1. 19. ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 2017. p. 47.

A vingança pública surge, nessa fase da evolução histórica do Direito Penal, e fundamentada na melhor organização social, como forma de proteção, de segurança do Estado e do soberano, mediante, ainda, a imposição de penas cruéis, desumanas, com nítida finalidade intimidatória.⁸

A vingança pública mencionada por Greco tem sua matriz na teoria contratualista fundada pelo inglês Thomas Hobbes que evidência o poder do Estado através da tutela Estatal, ou seja, o homem ao abrir mão do seu “estado de

natureza” para integrar um grupo social passa a ser protegido pelo Estado de direito. Sendo assim, a vingança pública ocorre como forma de repreensão dos delitos cometidos pelo homem contra os princípios éticos e morais reconhecidos pela sociedade, uma vez que o Poder Público é quem detém em suas mãos o poder de vingança.

A garantia de justiça é confundida com a vingança pública presente na falta de limites do Poder Estatal que se comprova com as penas malélicas. Vendo que a arbitrariedade Estatal não tinha limites, o autor Beccaria lança uma das suas principais obras “Dos delitos e das Penas” com a finalidade de humanizar as penas, criando assim o movimento Humanização da pena.

1.2. A humanização da pena pela obra “Dos Delitos e Das Penas”.

Antônio Iserhad em sua tese “Do caráter vingativo da pena” para obtenção do título de mestre de ciências humanas apresentada no curso de Pós-Graduação em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, esclarece a ideia de Beccaria sobre a pena da seguinte maneira.

Iserhad, quanto o pensamento de Beccaria:

Para ele, a pena seria mais justa e útil quanto mais próxima e rápida estivesse do crime. Mais justa, porque pouparia ao réu os inúteis e ferozes tormentos da incerteza, que cresceria com o vigor da imaginação e com o sentimento da própria fraqueza; mais útil, porque uma pena privativa da liberdade não pode anteceder a sentença, salvo quando a necessidade exigir. O cárcere, dizia, é a simples custódia de um cidadão, até que seja julgado culpado e sendo essencialmente penosa essa custódia, deve durar o menos tempo e, ser a menos perigosa.⁹

⁸ GRECO, Rogério. *Op.cit*, p.49.

⁹ ISEHARD, Antônio Maria Rodrigues de Freitas. **Do caráter vingativo da pena**. Disponível em <<https://bit.ly/3uEPGlq>> Acesso em 01/04/2022. p.37.

A avaliação sobre os ideais de Cesare Beccaria concerne de modo preciso, entretanto deve-se observar que as suas ideologias eram avançadas para a época que vivia, sendo puramente justificável o motivo de ele ser considerado um dos principais defensores do direito penal reconhecido no mundo todo.

O evidente problema do sistema carcerário hoje é totalmente contrário à ideia do autor, uma vez que ele visava à duração do encarceramento pelo menos de

tempo possível e nos dias atuais o que mais vemos é pessoas enclausuradas sem previsão de quando irá recuperar sua liberdade, os Estados Unidos é um dos países que mais tem esse problema assim como o Estado Brasileiro, entretanto esse assunto será abordado de maneira mais profunda no decorrer dos argumentos.

A humanização da pena proposta por Beccaria trazia alguns pontos que influenciaram muito a Constituição Brasileira e o Direito Penal brasileiro, como por exemplo: a moderação da pena, que as penas devem ser proporcionais aos delitos, à igualdade de aplicabilidade da pena quando se trata dos cidadãos mesmo que seja do mais rico ao mais pobre, etc.

Notando a história da evolução da pena, é congruente estudar esse mesmo conteúdo aplicado ao sistema penal brasileiro, como o Estado Brasileiro acolheu em seu percurso histórico a pena para os seus protegidos por meio do contrato social, se a evolução da pena teve um progresso positivo através do tempo ou regresso para prejudicar os cidadãos. Assim será analisada no próximo tópico a o desenvolvimento da pena no Brasil.

1.3. A evolução da pena no Brasil.

A pena no direito penal brasileiro como norma legislada pelo Estado começa com a imissão do direito de Portugal, entretanto antes dessa colonização entre os primeiros habitantes predominava a vingança privada, com influência direta do misticismo local.

Cleber Masson no tocante ao assunto remete:

Não havia uma autêntica organização jurídica-social, mas apenas regras consuetudinárias (tabus), comum ao mínimo convívio social, transmitidas verbalmente e quase sempre dominadas pelo misticismo. A partir de 1500, com o descobrimento do Brasil, passou a vigorar o Direito lusitano, aplicando-se sucessivamente.¹⁰

Outrora a promulgação o direito penal brasileiro sofria muita influência da religião e do senso comum a respeito do que se tinha como moral, logo o direito em si era confundido com religião e moral, sendo assim os povos remotos ao serem engolido de forma invasiva pelo povo luso passam a ser submissos ao direito Estatal deles, mesmo que ao longo da história o direito em todas as áreas muito tenha se modificado ainda recebe influência do direito Português.

Heron D'Oliveira ao falar dos moldes do Sistema Jurídico Brasileiro da época detalha que “As leis criminais no Brasil estão vinculadas a um Código Criminal e eram aplicadas com semelhança as leis vigentes em Portugal, e que estavam contidos nas Ordenações do Reino de Portugal.”¹¹

O sistema abordado por Heron é justamente as três ordenações (Manuelinas, Afonsinas e Filipinas) que decorrem do direito Português, sendo esses códigos legislativos que levavam o nome dos monarcas que mandavam elaborá-las com a finalidade de normatizar em diversos livros as regras de convivência a vida dos seus subordinados. A maior característica dessas ordenações era a predominância do acolhimento da vingança pública com penas desproporcionais e cruéis, sendo em grande parte arbitrária e com seu maior objetivo não era justiça, mas sim criar um forte temor na sociedade através de suas penas, para que dessa maneira não pudessem contestar o que o seu soberano fazia no reino.

Um fato importante sobre esse período histórico é que em determinado momento a legislação da época também recebe influência do povo Holandês que tinha leis até um pouco mais severas que as portuguesas quando se referia ao crime.

Em seu estudo sobre a história do direito penal brasileiro, o autor Anibal Bruno instiga sobre o assunto nas seguintes palavras “Um parêntese no curso da vigência

¹⁰ MASSON, Cleber. **Direito penal esquematizado: parte geral**. v.1. 11. ed. São Paulo: Método. 2017. p.84.

¹¹ D'OLIVEIRA, Heron Renato Fernandes. **A história do direito penal brasileiro**. Disponível em < <https://bit.ly/3Or7eKN> > acesso em 19/04/2022.p.1.

das leis portuguesas no Brasil foi aberto, para uma vasta região do norte do país e quase por um quarto de século, pela dominação holandesa.”¹² Mas é importante ressaltar que os povos originários das terras brasileira, em nenhum momento da colonização, influíram nas leis da “nova nação”. Mesmo sendo eles os primeiros habitantes do local, foram subjugados e expostos ao governo português sem ter o direito de se posicionarem a respeito do que ocorria em suas terras.

Após essa fase inicial, o Estado Brasileiro, através da promulgação da Constituição Política do Império do Brasil de 1824 pelo Imperador D. Pedro I,

determina em seu artigo. 179 XVIII a criação de um Código Criminal, já fundamentando em bases como liberdade e segurança individual, mas também abolindo as penas desumana em seu inciso XIX do mesmo artigo.

Constituição Política do Império do Brasil de 1824:

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.
XVIII. Organizar-se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado nas solidas bases da Justiça, e Equidade.
XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis.¹³

O Código Criminal do Império, que foi sancionado em 1830, vinha trazendo consigo a influência do pensamento humanizado da pena que o autor Beccaria disponibilizou através da obra supramencionada dos delitos e das penas. Após o referido Código Criminal, apenas em 1890 o Estado Brasileiro, ao aderir à forma Republicana através da proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil em 1889, inclui um novo projeto de leis penais, este projeto seria o Código Penal 1890.

Mais adiante, especificamente em 1932 através do decreto 22.213/1932, foi criada a consolidação das leis penais, e apenas em 1940 com o decreto 2.848/1940 foi criado o atual Código Penal, que de lá para cá sofreu muitas alterações. Contudo, o sistema de aplicação penal está condicionado aos princípios constitucionais e as garantias que toda pessoa tem mesmo quando ela é a autora do problema e não a

¹² BRUNO, Anibal. **Direito Penal**. 3ª ed. Rio de Janeiro : Forense. 1967.p.176.

¹³ BRASIL. **Constituição Política do Império do Brasil – 25 de março de 1824**. Disponível em <<<https://bit.ly/3xHE1W2>>> Acesso em 19/04/2022.

vítima. Segundo Mariana Barbosa de Souza e Otavio J. Zini Vieira a matriz de todo direito penal é voltada para os princípios.

De acordo com Mariana Barbosa de Souza e Otavio J. Zini Vieira:

Os princípios servem de base para o conceito de delito, bem como para limitar o poder punitivo do Estado, uma vez que estes garantem os direitos fundamentais do indivíduo. Assim, tem-se que os princípios são o alicerce de toda a matéria penal.¹⁴

Essa afirmativa se justifica porque os princípios refletem os valores que cada sociedade compõe. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º inciso III, deixa

claro a finalidade do Estado Democrático de Direito Brasileiro sendo este voltado para a pessoa humana. “Art. 1º (...), inciso III - a dignidade da pessoa humana;”¹⁵ A República do Brasil define desde então que o Estado será propício aos direitos do indivíduo na esfera humana, antes de qualquer outro direito esse é o principal.

Como diz Vicente Alexandrino:

A razão de ser do Estado brasileiro não se funda em propriedade, em classes, em corporações, em organização religiosas, tampouco no próprio Estado (como ocorre nos regimes totalitários), mas sim na pessoa humana. São vários os valores constitucionais que decorrem diretamente da ideia de dignidade da pessoa humana, tais como o direito à vida, à intimidade, à honra e à imagem.¹⁶

A importância que o reconhecimento que esse princípio tem para as bases do direito penal é indeclinável, levando em consideração que a valoração da dignidade da pessoa humana encontra-se até mesmo na diferenças dos códigos penais que já existiram na história do Brasil, visto que no decorrer da história do direito penal brasileiro era possíveis as penas cruéis e de morte, mas no presente código penal este tipo de sanção penal não é possível porque a própria Constituição veda isso no seu art. 5º, inciso XLVII e suas alíneas. Abrindo exceção apenas em caso de guerra. “XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos

¹⁴ SOUZA, Mariana Barbosa de. VIEIRA, Otavio J. Zini. **Identidade de Gênero no Sistema Prisional Brasileiro**. Disponível em < <https://bit.ly/3K5gukg> > acessado em 21/04/2022.

¹⁵ BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: < <https://bit.ly/3pSWvOT> > Acesso em 22/04/2022. Art. 1º, inciso III.

¹⁶ ALEXANDRINO, Vicente Paulo Marcelo. **Direito Constitucional Descomplicado**. 19. ed. São Paulo: Método. 2020. p.92.

termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis;¹⁷ Ressalta-se que o referido artigo também proibi os trabalhos forçados, claramente a preocupação é de um não retrocesso para escravidão, haja vista que os trabalhos forçados eram realizados neste período.

As penas que podem ser aplicadas dentro do Estado Brasileiro também são acolhidas pela Carta Constitucional de 1988 no artigo 5º inciso XLVI que enuncia: “A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”¹⁸ Posto isso, toda regra por força constitucional vai de maneira igual para todos os indivíduos da nação em todas as áreas do direito e essa

força normativa serve diante do próprio Estado de Direito que não pode agir de maneira arbitrária e impor sua força de modo ilegal para os seus cidadãos.

O direito penal brasileiro se submete as regras do Estado Democrático Brasileiro e, mesmo pela regra constitucional de que não deve haver condenação sem que antes haja um processo legal, as normas penais se subjugam perante aos princípios antes, durante e depois do processo legal, uma vez que não pode haver crime se não tiver uma lei penal definindo-o como ato ilícito. Essas orientações só se tornam possíveis por conta da dignidade humana. O autor Fernando Capez se coloca sobre isso da seguinte maneira.

Capez apresenta:

Qualquer construção típica, cujo conteúdo contrariar e afrontar a dignidade humana, será materialmente inconstitucional, posto que atentatória ao próprio fundamento da existência de nosso Estado. Cabe ao operador do Direito exercer controle técnico de verificação da constitucionalidade de todo tipo penal e de toda adequação típica, de acordo com o seu conteúdo. Afrontoso à dignidade humana, deverá ser expurgado do ordenamento jurídico.¹⁸

¹⁷ *Ibidem*. Art. 5º, inciso XLVII.

¹⁸ *Ibidem*. Art. 5º, inciso XLVI.

¹⁸ CAPEZ, Fernando. **Curso de direito penal - parte geral**. v.1. 22.ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2018.p.69.

Essa colocação é sólida quando se observa que nenhuma validade teria a norma arbitrária que ferem os direitos decorrentes do princípio da dignidade humana, portanto fica compreendido que não basta apenas assegurar a garantia constitucional como o autor alude, mas também conter as barreiras do legislador na hora de criar as regras que doutrinaram as tipicidades penais que protegem os bens jurídicos.

Capez ainda aduz que “o legislador deve guiar-se pelos valores consagrados pela dialética social, cultural e histórica, conformada ao espírito da Constituição”.¹⁹ Assim, dentro do direito penal, a orientação vai ocorrer observando alguns princípios como, por exemplo, os princípios da proporcionalidade da pena, intervenção mínima, adequação social, previa cominação legal, etc.

Todos os princípios que norteiam a execução da pena são as bases para que a integridade e a dignidade sejam de fato concretizadas, entretanto, mesmo diante dessas matrizes, todos os dias há um grande problema que cada vez mais está

crescendo de maneira desmoderada e sem limites, trata-se da superlotação no cárcere. Mesmo que o sistema prisional brasileiro esteja voltado para uma divisão dos encarcerados pelo sexo feminino e masculino ainda assim os problemas tendem a crescer, pois, nas prisões brasileira, a dignidade humana é esquecida e violada constantemente de maneira geral sem distinção de sexo. Contudo, a mulher até mesmo nesse aspecto é diminuída e desamparada, em razão de que seus direitos mais básicos, que são garantidos por lei, não atendidos. Há também um descaso Estatal na Lei de Execução Penal-LEP.

¹⁹ CARPEZ, Fernando. *Op. Cit.* p.72.

2. SISTEMA PRISIONAL.

O sistema prisional é uma resposta ao indivíduo que comete infração penal. Por meio de medidas de segurança o transgressor é recolhido do grupo social para ser ressocializado através do cárcere. O autor Cleber Masson discorre sobre o assunto da seguinte maneira as sanções se dividem em “duas espécies: penas e medidas de segurança.”²⁰

No primeiro tipo, temos uma sanção voltada para a culpabilidade do agente e na segunda se ligam aos pressupostos de periculosidade, é justamente nesse tipo de sanção que a resposta Estatal torna-se um “tratamento curativo”, em outras palavras o infringente é forçosamente retirado da sociedade, para um local “penitenciária’ onde ele possa ser “reeducado” para que através dessa reeducação ele venha a ser reinserido no grupo social novamente.

Em relação à questão histórica da origem do sistema prisional, o autor Manoel Pedro Pimentel argumenta que esse tipo de correção se origina na Idade Média e era aplicado em forma de punição aos clérigos e monges que cometiam faltas, o objetivo era que estes reconhecessem seus erros e se reconcilia com Deus através da meditação e do silêncio.

Manoel Pimentel ensina:

A pena de prisão teve sua origem nos mosteiros da Idade Média, como punição imposta aos monges ou clérigos faltosos, fazendo com que se recolhessem às suas celas para se dedicarem, em silêncio, à meditação e se arrependem da falta cometida, reconciliando-se assim com Deus.²¹

Contudo, não é bem assim que ocorre. Os indivíduos que são recolhidos para a reeducação, não são “reparados”, e, em alguns casos, saem piores do que quando entraram nas penitenciárias.

Edmundo Oliveira origem da palavra cárcere:

A palavra cárcere é originária do latim *carcer* e designava, na Idade Antiga,

²⁰ MASSON, Cleber. *Op.cit* .p.646.

²¹ PIMENTEL, Manoel Pedro. *Sistemas Prisionais*. In: MASSON, Cleber. **Direito penal esquematizado: parte geral**. v.1. 11. ed. São Paulo: Método. 2017. p.625.

"o local de circo em que os cavalos aguardavam o sinal para a partida, nas

corridas. Passou depois a designar prisão, onde se colocavam os escravos, os delinquentes e os vencidos na guerra".²²

Nota-se que até a palavra em si já traz em sua origem etimológica todo um preconceito, pois era usado um local onde os cavalos aguardavam corridas e depois passou a ser o lugar para retribuir "os delinquentes" e vencidos de guerra, mas obviamente a finalidade era retirar a dignidade da pessoa que fosse colocada nessas condições. Claro que talvez Beccaria, ao pensar em cárcere não tenha notado isso, ou se notou fez vista grossa levando em conta que sua obra era toda humanista.

A ideia retributiva do cárcere cai por terra quando se observa que se está diante de um amontoado de pessoas tendo sua dignidade roubada através das grades do sistema carcerário. André Aguiar apresenta sua crítica sobre o assunto no seu trabalho "Sistema prisional brasileiro: Reflexões introdutórias."

André Aguiar observa:

O atual sistema penitenciário brasileiro se encontra deficitário. Vê-se uma grande superlotação, que se verifica com um amontoado de pessoas vivendo em condições sub-humanas, submetidas às condições precárias, a riscos de contágio de doenças e sendo tratadas como animais, ferindo a dignidade humana; direito este previsto na Constituição Federal de 1988.²³

A sabia visão sobre a deficiência carcerária não é incomum, pois qualquer pessoa que saiba o que é presídio automaticamente associa o pensamento a um amontoado de pessoas que estão lá porque cometeram crime. Mas pensar no cárcere vai, além disso, pois o sistema carcerário é carregado de problemas como o próprio André aponta sobre alguns (superlotação, condições precárias e subhumana, etc). Refletindo diretamente na situação social das que estão fora do cárcere.

Outrossim, o fardo do cárcere também está ligado a preconceitos e injustiça social, que não é um problema recente, mas sim um problema que sempre esteve

²² OLIVEIRA, Edmundo. In: GRECO, Rogério. Sistema prisional Colapso atual e soluções. 2.ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus. 2015.p.99.

²³ AGUIAR, André. **Sistema Prisional Brasileiro: Reflexões Introdutórias**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3wAbaAM>>> Acesso em: 17/05/2022. p.3.

presente e evoluiu ao longo do tempo. João Paulo Orsini Martinelli em resenha sobre o documentário 13ª Emenda publicado pelo site JusBrasil faz uma

comparação sobre o sistema penitenciário norte-americano e brasileiro, o referido documentário aborda o tema com enfoque nas polemicas que rodam o sistema penitenciário, como situações de racismo e preconceito contra as pessoas negras.

2.1. 13ª Emenda Constitucional Americana.

O que é exatamente a 13ª Emenda Constitucional Americana? Está emenda surgiu como resposta ao sistema escravista, a primeira mão a ideia trazida pela norma constitucional americana através do seu enunciado “Não haverá, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado.”²⁴

Mas, por trás do cenário bonito da ideia abolicionista, o Estado cria uma das ferramentas de tortura mais audaciosas da história, a lei que ao mesmo tempo em que abole a escravidão, entra na história como uma das legislações mais cruéis da história, pois permite o trabalho forçado e a escravidão como forma retributiva de crimes cometidos. Os direitos humanos que parecem ser protegidos passam a ser estuprados pelo sistema carcerário.

Souza e Vargas argumentam:

Fato é que, essa redação é produto de todo um processo de desumanização e causa da perpetuação de outros problemas. Ao mesmo tempo que o texto parece, ingenuamente, atentar para a proteção dos direitos humanos, abolindo a escravatura e a exploração física dos trabalhadores, em letras miúdas, o legislador encontrou uma forma de permitir tais práticas quando recaírem sobre réus penalmente processados ou meramente encarcerados. Sim, no contexto norte-americano, estar encarcerado não pressupõe a existência de um processo, visto que, no mais das vezes, o encarceramento acontece em razão de um acordo entre o réu e o Estado.²⁵

²⁴ SOUZA, Jéssica Antônio de. VARGAS, Tainá Machado. **13ª EMENDA, racismo e a perpetuação da neo escravidão no cenário globalizado**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3lslm9x> >> Acesso em: 20/05/2022. p.6.

²⁵ SOUZA, Jéssica Antônio de. VARGAS, Tainá Machado. **13ª EMENDA, racismo e a perpetuação da neo escravidão no cenário globalizado**. *Op. Cit* p.6.

São ponderações profundas a respeito do problema que a 13ª Emenda causou, a ideia de proteção humanista caiu por terra e o declínio social passa a ocorrer sobre os negros de forma mais impactante, pois o processo de encarceramento norte-americano como menciona as autoras não é sinônimo de que

ouve um devido processo penal, os acordos entre réu e Estado mesmo que sendo monitorados por lei, ocorriam de forma arbitrária, com impregnação de força Estatal excessiva.

Joelza Ester Domingues critica.

Como a emenda permitia o trabalho escravo como punição para criminosos condenados, os estados do Sul usaram esse dispositivo legal para criminalizar a vida da população negra. No Mississippi, por exemplo, os negros podiam ser sentenciados ao trabalho forçado por crimes como pequenos furtos, vadiagem, linguagem obscena ou venda de algodão após o pôr do sol. Muitos estados aprovaram leis que impediam os negros de adquirirem propriedade.²⁶

No site “*Ensinar História*”, a autora Joelza Ester Domingues exhibe que a apreciação para a sociedade era, de certa forma, embutir a escravidão como forma de criminalizar a vida da população negra. Cabe ressaltar que, com a aprovação da Emenda, o setor econômico dessas pessoas também não foi alterado, uma vez que eles faziam o mesmo trabalho pelo mesmo valor e as leis eram diferenciadas apenas em nome, o que pode ser conferido pelo enunciado da referida Emenda.

A ideia de encarcerar essas pessoas era justamente para que fizessem os mesmos trabalhos nas penitenciárias com a única e total diferença de que eles não iriam ganhar pelos seus trabalhos, já que era uma forma de amenizar o “crime” cometido.

João Martinelli explica em suas palavras:

Com a necessidade de afastar os negros dos mesmos espaços e torna-los novamente lucrativos, diversas condutas inofensivas foram criminalizadas, de modo a aprisionar o maior número possível de pessoas que pudessem trabalhar nos estabelecimentos penitenciários. O sistema penal foi o instrumento da elite branca para matar dois coelhos com uma só cajadada. Obviamente, as condutas criminalizadas incidiam sobre os mais vulneráveis, como, por exemplo, a vadiagem, a mendicância e os pequenos furtos (inclusive o furto famélico). A população carcerária, a partir de então, começou a crescer e tomar um formato que persiste até hoje: apesar de os negros serem minoria na população norte-americana, formavam (e formam)

²⁶ DOMINGUES, Joelma Ester. **Aprovada a 13ª Emenda que aboliu a escravidão nos EUA.** site. ENSINAR HISTÓRIA. Disponível em: << <https://bit.ly/3sRqrfx>>> Acesso em: 20/05/2022.

a maioria dos apenados. Atualmente, a imensa população carcerária dos EUA, algo em torno de 2,5 milhões de pessoas, é formada em maior percentual por negros e latinos.²⁷

O Estado do Mississippi e da Carolina do Sul foram os primeiros a elaborar os códigos que tinham as únicos objetivos de oprimir a liberdade concedida as pessoas negras através de leis, esses códigos ficaram conhecidos como “*black codes*”, a arbitrariedade era vista de modo escandaloso por essas normas, o escritor James Hannaham por meio do site DARKSIDE, cita e critica alguns exemplos desses códigos. James Hannaham:

No Mississippi a lei exigia que os negros tivessem **provas por escrito de que estavam empregados** a cada mês de janeiro. Se eles saíssem antes do fim do contrato, seriam obrigados a **abrir mão do salário** que receberam até então e estavam **sujeitos à prisão**.

Na Carolina do Sul uma lei **proibia negros de ter qualquer emprego que não fosse como serventes em lavouras**, a não ser que eles pagassem um imposto anual que variava de 10 a 100 dólares. Em ambos os estados existiam **penas severas para negros “desocupados”**, incluindo trabalhos forçados em plantações em alguns casos.²⁸

É perceptível que as penas aplicadas não tinham sentindo algum, a injustiça era radicalmente praticada e o encarceramento banal ocorrido devido às regras audaciosamente desnecessárias.

As considerações de Martinelli e todas apresentadas até então em comparação servem para uma breve comparação do sistema penal americano e o sistema brasileiro de retribuição penal, pois, diferente do que Beccaria pretendia sobre o cárcere, as prisões são lotadas e as pessoas ficam recolhidas por muito tempo. Quando questionado quem são essas pessoas, a predominância são pessoas negras e de condições hipossuficientes.

Conclui-se que o autor Martinelli, ao explicar sobre a 13ª Emenda do Estado Norte-Americano, apresenta os dados críticos 2,5 milhões de pessoas negras e latinas, ou seja, assim como é criticado no documentário, as evidências apontam que a lei penal, que deveria ser usada como *ultima ratio*, se volta para a sociedade fazendo

²⁷ MARTINELLI, João Paulo Orsini. **Décima-terceira emenda e aprisionamento: reflexões para o EUA e o Brasil**. JusBrasil. Disponível em: <<<https://bit.ly/3yN7xu4>>> Acesso em: 20/05/2022.

²⁸ HANNAHAM, James. **O que eram os BLACK CODES que surgiram nos Estados Unidos**. Site. DARKSIDE. Disponível em: <<<https://bit.ly/3wEyfm6>>> Acessado em: 20/05/2022.

vítimas específicas. As marcas da agressividade se projetam no cárcere e o seu meio de violência são leis e as condutas irregulares dos que as aplicam.

João Martinelli:

A décima-terceira emenda entrou em vigor em 1865 com o fim de abolir a escravidão e a servidão voluntária. A partir da emenda, toda pessoa tem o direito de permanecer livre e qualquer tipo de privação de liberdade está proibida, exceto como punição pela prática de crime. Assim, o regime escravocrata realmente foi encerrado, no entanto, havia muitos negros livres que, anteriormente fontes de riqueza de seus donos, eram vistos como inconvenientes à elite branca, pois a convivência entre todos tornou-se inevitável. Portanto, quase no mesmo instante, os seres considerados inferiores tornaram-se improdutivos e passaram a dividir os mesmos espaços públicos.²⁹

O Problema da 13ª Emenda americana é que ela foi criada para judiar dos negros livres que tinham acabado de receber sua liberdade, não existia mais escravidão então se fazia necessário criar um meio de escravidão diferente, com uma desculpa social plausível perante as pessoas “proteger a sociedade”. E contra quem se fazia necessário lutar? Obviamente contra aqueles que sempre foram incômodos para os grupos sociais, esses são os negros.

No Brasil não é muito diferente, quando a “justiça” vem, ela não está sobre os moldes da igualdade como a constituição defende em seu artigo 5º. A inviolabilidade de direitos ocorre por meio das situações desumanas de várias pessoas recolhidas como bichos em um único local. O mesmo artigo, em seu inciso III, assegura a garantia contra atos de tortura e tratamento desumano.

Constituição da República Federativa do Brasil 1988.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;³⁰

²⁹ MARTINELLI, João Paulo Orsini. **Décima-terceira emenda e aprisionamento: reflexões para o EUA e o Brasil.** *Op.cit.*

³⁰ BRASIL. **Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em:<<https://bit.ly/3pSWvOT>> Acesso em 22/04/2022. Art. 5º, inciso I, III.

Mesmo com a garantia instituída, o sistema prisional é, de fato, uma tortura social contra uma classe específica. O problema do Estado Brasileiro em relação ao cárcere é demonstrado com a grave semelhança entre o Estado-Norte Americano que voltou suas imposições contra uma classe específica, tendo como resultado um encarceramento em massa.

A cultura da marginalização de raças empobrece a sociedade, pois, a violência Estatal em nenhum momento se justifica, e o Estado tem o dever de proteger seus cidadãos. Foi para isso que a ideia de Estado foi criada, para proteger aqueles que entregam a força que tem em mãos para fazer algo em determinadas situações, para que o mesmo aplique uma resolução dentro das regras criadas por ele mesmo.

Martinelli ainda apresenta as seguintes considerações:

Em grande parte, o documentário norte-americano pode ser utilizado para retratar a realidade brasileira. Um sistema penal seletivo, injusto e cruel. O Estado é conivente com a situação, punindo pessoas mais vulneráveis por crimes não tão graves. O pequeno traficante não é o responsável pelo tráfico, assim como nem todo roubo é praticado com uso de violência ou ameaça com arma. Para o furto, então, sequer deveria se pensar em qualquer tipo de privação de liberdade. Enquanto isso, grandes volumes de recursos públicos são desviados e não utilizados para a instalação e ampliação de políticas públicas, que poderiam reduzir drasticamente a criminalidade. Para os crimes do “colarinho branco” sempre a mesma desculpa, o excesso de recursos, como se o Estado fosse refém dos advogados e não houvesse um aparato que, quando quer, funciona bem.³¹

Evidentemente ao longo desse capítulo, está sendo apontado o quanto o sistema penal brasileiro é semelhante ao aplicado pelo americano, com diferença apenas que aqui o devido processo legal é garantido, todavia, ainda assim, há situações de pessoas encarceradas sem ter passado pelo devido processo penal, os crimes de menores portes que deveriam ser resolvidos por métodos restaurativos e não retributivos, estes, claramente são resolvidos pelos meios mais severos.

Enquanto isso, o Estado sofre desvios de recursos que deveriam ser utilizados para a ampliação de suas políticas públicas, que em carência coopera para que o aumento da criminalidade aumente e o encarceramento também.

³¹ MARTINELLI, João Paulo Orsini. **Décima-terceira emenda e aprisionamento: reflexões para o EUA e o Brasil.** *Op.cit.*

2.2. Descaso das Políticas Públicas e a População Carcerária.

Na visão de David Easton “política pública é tudo aquilo que constitui matéria de opção do governo, seja ato ou omissão, tudo aquilo que ele optou por fazer ou não fazer. O produtor de políticas públicas são o governo e outras autoridades

públicas.”³² Ou seja, são as questões que fazem um laço entre o Estado e seus protegidos, com deveres e obrigações por parte do primeiro que tem por finalidade um ambiente social digno para todos. Toda questão de economia, direito e administração, etc. É tratado por meio dessas políticas, conseqüentemente aquilo que o Estado não faz gera danos para seus acobertados.

Posto isto, é necessário e indispensável às seguintes ponderações. O Brasil é um Estado democrático de direito com forma de governo Republicano, o meio de implementar o equilíbrio disposto pela Carta Magna de 1988 é com emanção dos poderes atribuídos ao povo brasileiro. A força mencionada é justamente o direito de voto para eleger os representantes, que irão cuidar das políticas públicas.

Porém, mesmo com os eleitos pelo povo podendo fazer algo para melhorar o desenvolvimento da Pátria Brasileira, não é bem isso que ocorre na prática. Os problemas sociais são manifestados através do aumento da criminalidade, isso devido a descaso com questões de comprometimento do Estado em relação a saúde, economia, educação, etc.

Com a situação degradante que se encontram as pessoas que estão aprisionadas pelo Estado em muitas partes da Nação Brasileira, a defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro apresentou, perante a Corte Interamericana De Direitos Humanos, uma solicitação de medidas cautelares no dia 22 de abril de 2019, sendo instalada uma Comissão que requereu do Estado Brasileiro a adoção de medidas para proteger os direitos das pessoas que se encontram na Penitenciária Evaristo de Moraes – PEM.

³² EASTON, David. Objeto das políticas públicas. In: BILHIM, João. **Políticas Públicas e agenda política**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3Lzd4qX>>> Acesso em 21/05/2022. p.4.

As informações trazidas pela defensoria mostravam uma severa deficiência em relação à saúde dos presos superlotação da unidade, falta de condições de higiene dos detentos e etc. A CIDH decidiu que o Estado Brasileiro deve cumprir por força do artigo 25 do Regulamento da CIDH, que tome medidas para trazer de volta a execução dos direitos que essas pessoas têm através do cumprimento das obrigações que ao Estado foi imposta.

Comissão Interamericana de Direitos Humanos - Resolução 40/2019:

V. DECISÃO 24.

A Comissão considera que o presente assunto reúne prima facie os requisitos de gravidade, urgência e irreparabilidade contidos no artigo 25 de seu Regulamento. Em consequência, solicita ao Estado do Brasil que:

- a) adote as medidas necessárias para proteger a vida, integridade pessoal e saúde das pessoas privadas de liberdade na Penitenciária Evaristo de Moraes;
- b) tome ações imediatas para reduzir substancialmente a superlotação no interior do estabelecimento, de acordo com os padrões internacionais;
- c) proveja condições adequadas de higiene nos recintos, acesso à água para consumo humano, e proporcione os tratamentos médicos adequados para os detentos, de acordo com as patologias que apresentam;
- d) adote as medidas necessárias para contar com planos de emergência diante de qualquer eventualidade;
- e) acorde as medidas a serem adotadas com os beneficiários e seus representantes; e
- f) informe sobre as ações adotadas a fim de investigar os fatos que deram lugar a adoção da presente medida e assim evitar sua repetição.

25. A Comissão solicita ao Governo do Brasil que informe, dentro do prazo de 20 dias, contados a partir da data da presente resolução, sobre a adoção das medidas cautelares requeridas e atualizar dita informação de forma periódica.

26. A Comissão ressalta que, de conformidade com o artigo 25.8 do Regulamento da Comissão, a outorga de medidas cautelares e sua adoção pelo Estado não constituem pré-julgamento sobre a possível violação dos direitos protegidos na Convenção Americana e outros instrumentos aplicáveis. 27. A Comissão instrui a sua Secretaria Executiva a notificar a presente Resolução ao Estado do Brasil e aos solicitantes.

28. Aprovado em 7 de agosto de 2019 por: Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta; Joel Hernández García, Primero Vice-Presidente; Antonia Urrejola Noguera, Segunda Vice-Presidenta; Margarette May Macaulay; Francisco José Eguiguren Praeli; Luis Ernesto Vargas Silva, Comisionados.³³

A CIDH entrevistou em favor das pessoas dentro da Penitenciária Evaristo de Moraes, justamente porque é essa sua função, proteger as pessoas de violações Estatais. A presente violação do Governo Brasileiro perante as pessoas que estão

³³ OEA mais direito para mais pessoas. **Comissão Interamericana de Direitos Humanos – Resolução 40/2019 Medida cautelar nº379-19**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3LdMgfA>>> Acesso: 23/04/2022. p. 7 e 8.

com sua liberdade privada é evidente e preocupante, a manifestação da defensoria pública perante a Corte tem a finalidade de evitar o que já ocorreu no passado. Esta casa de detenção localizada no bairro do Carandiru, ficou conhecida por este nome e, inicialmente, foi projetada para somente 1.200 presos em 1920.

Contudo, a superlotação começou a partir de 1940 se tornando o problema grave. O Estado aumentou a capacidade em 1956 para 3.250. A Casa de Detenção chegou a abrigar 8 mil presos, 4.750 (8.000 - 3.250) presos a mais do que sua infraestrutura permitia. O Estado não estava punindo, estava violentando as pessoas ali detidas.

Em 1992, a Polícia Militar Do Estado de São Paulo tivera que intervir em uma rebelião que se iniciou no pavilhão 9. O resultado oficial diz que 111 presos foram mortos, mas há relatos dos próprios detentos que o total estaria errado, seriam 250 pessoas mortas naquele dia.

A redatora voluntária do site Politize, Marilza Pires e a graduanda Isabela Moya apresentam informações sobre as contradições das versões policiais ao noticiarem depoimentos de pessoas que estavam presentes no dia do ocorrido, um deles foi o perito Osvaldo Negrini que afirmou que tentaram atrapalhar seu trabalho de perito no dia do massacre.

Isabela Moya e Marilza Pires:

A versão oficial dada pela polícia relata que a situação estava fora do controle no pavilhão 9 e o Diretor da Casa de Detenção, José Ismael Pedrosa, acionou a Polícia Militar, que chegou com um efetivo de 300 homens. Depois de tentativas frustradas de negociação entre o diretor e os presos para finalizarem a rebelião, o Coronel Ubiratan teria decidido invadir o local um número menor de 86 policiais. Segundo a polícia, a situação fugiu totalmente do controle, necessitando a intervenção do restante dos PMs, que teriam sido recebidos com objetos cortantes e tiros. Dessa forma, o combate resultou em mortos (inicialmente divulgados pela PM como apenas 8), que seriam aqueles que trocaram tiros com a polícia – ou seja, alegou-se que eles agiram em legítima defesa.

Já a história contada pelos presos sobreviventes e por grupos dos Direitos Humanos difere das informações oficiais. Segundo eles, o número de mortos seria mais de 200 pessoas mortas por mais de 300 policiais. Eles alegaram que após a conversa com o Diretor do Carandiru, os presos decidiram pôr fim a rebelião, e muitos tinham entregado suas armas permanecendo dentro de suas celas. Mesmo sem apresentarem reações violentas, a PM teria matado os presos.

O perito criminal Osvaldo Negrini, que esteve no local da chacina, em depoimento, afirmou que não houve confronto entre policiais e detentos, porque os presos do Pavilhão 9 não tiveram a possibilidade de reagir. De acordo com ele, a grande quantidade de tiros encontrados nos corpos dos

presos, especialmente na cabeça e no tórax, juntamente com as marcas na parede da cela, é um sinal que os policiais já teriam chegado atirando, impossibilitando a reação dos apenados. Além disso, apenas 26 dos 111 mortos contabilizados pela perícia se encontravam fora das celas.

Organizações de Direitos Humanos afirmam que essas características analisadas pela perícia são típicas de extermínio e mostram que os policiais não estavam atirando para se defender ou controlar a rebelião, mas com o objetivo de assassinar os detentos.

Osvaldo Negrini afirma ainda que houve tentativas de prejudicar seu trabalho, pois no dia do massacre a luz do local foi cortada, dificultando o andamento da operação. Nas outras duas ocasiões em que ele retornou ao local, tudo estava limpo, não deixando possíveis pistas dos acontecimentos. Além disso, conta-se que os presos foram obrigados pelos policiais a carregarem os corpos dos mortos e empilharem em outro andar,

atrapalhando o trabalho da perícia por alterar a cena do crime.³⁴

O depoimento da Organização de Direitos Humanos, dos peritos e dos próprios detentos foi importante para não silenciar a arbitrariedade Estatal e a corrupção dos que fizeram parte desse massacre, as vidas perdidas não serão recuperadas, na história do Brasil dificilmente encontraremos pessoas que não saibam o que foi o Carandiru. Elas associam ao massacre de um presídio e não da arbitrariedade do Estado, tudo ocorreu por culpa dos presos e não do Estado que tirou a dignidade dessas pessoas para depois massacra-las. Este fato ensina que o problema carcerário se torna cada vez mais preocupante.

O século XXI teve início sem nenhuma perspectiva de melhora do sistema prisional. A superlotação carcerária parece não preocupar as autoridades competentes, sobretudo a classe política, que não vislumbra nenhuma "vantagem" com o preso. As celas continuam sendo úmidas, fétidas, extremamente frias ou quentes, sem areação, a comida servida aos detentos ainda é de péssima qualidade, eles não trabalham, não podem exercitar-se, seus parentes são impedidos de vê-los com frequência, suas esposas, em grande parte dos casos, não mantêm relações íntimas com eles.³⁵

Como já argumentado durante o decorrer do trabalho, as prisões estão lotadas de pessoas que são hipossuficientes e negras. Dificilmente você se depara com uma pessoa autossuficiente do Estado em relação aos serviços que esse dispõe.

Mas o problema dessas políticas vai além do que é aceitável em relação à situação dos direitos humanos, pois, se fora de uma prisão a contribuição dessas falhas contribuem para o aumento do encarceramento em massa, dentro da prisão a

³⁴ Moya, Isabela. PIREs, Marilza. **O massacre do Carandiru e suas versões**. Politize. Disponível em : <<<https://bit.ly/3IEfj1y>>> Acesso em: 24/05/2022.

³⁵ GRECO, Rogério. **Sistema prisional Colapso atual e soluções**. 2.ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus. 2015.p.180.

situação piora, ademais, já foi supradito o quanto as pessoas detidas pelos métodos retributivo sofrem dentro das prisões, sua dignidade é esquecida e seus direitos são jogados no lixo.

De acordo com o informativo do Conselho Nacional de Justiça a partir do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF347 que, foi ajuizada no ano de 2015, em maio do ano 2021, foi retomada o seu julgamento por via do plenário virtual. Em Junho de 2021, é publicado pelo CNJ o referido informe “O Sistema Prisional Brasileiro fora da Constituição 5 anos

depois.”³⁶ A população privada aumentou 9,3% entre os anos de 2016 e 2020 e na mesma medida que houve esse aumento, ocorreu também a diminuição de 100 vagas no sistema carcerário. Havendo um total de 59.055 de pessoas privadas de sua liberdade.

Alias, a informação que se tem até o ano de 2020 a respeito dessas pessoas é que o numero de negros em cárcere era 56,3%, notando que o percentual de pessoas que tinha o ensino fundamental concluído é de 42%, a porcentagem de pessoas que estão lá predomina com 71% para crimes cometidos por tráfico de drogas ou crime patrimonial. No total o numero de mortes ocorrido dentro do sistema prisional brasileiro consta como 211 neste período.

O problema apresentado é a violência determinada em grupos específicos para o Estado, existe uma seletividade penal e isso está afundando as pessoas que dependem das políticas públicas Estatais.

A cada ano o problema cresce cada vez mais. E não para por ai, dentre essas pessoas, a realidade das mulheres encarceradas a realidade é ainda pior. Atualmente, quase 37 mil mulheres integram a população prisional brasileira, representando 4,9% do total, com 17,5 mulheres presas a cada 100 mil habitantes.³⁷

³⁶ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **O Sistema Prisional Brasileiro fora da Constituição 5 anos depois.** Disponível em:<<<https://bit.ly/3a8Tc0J>>> Acesso em: 21/05/2022.p.8.

³⁷ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **O Sistema Prisional Brasileiro fora da Constituição 5 anos depois.** *Op. Cit.* p.13

Esse grupo se torna vulnerável perante o sistema porque existe um preconceito enraizado de que a mulher tem que ser perfeita, ela não pode cometer um erro perante a sociedade ou seu grupo social, esse ideal acaba, de certa forma, refletindo perante as situações das mulheres que se encontram nos laços do sistema carcerário.

Existem outros grupos que também sofrem em dobro por conta do preconceito do sistema e até mesmo dos companheiros de cela, esses são os grupos LGBTQA+, segundo os dados do infopem em 2020, não existiam celas em 87% dos seus estabelecimentos para acolher aos que se declaravam LGBTQA+.

Rogério Greco acerca do problema de pessoas homossexuais:

Os condenados sabidamente homossexuais devem ficar isolados dos demais, a fim de que o cárcere não se transforme em um ambiente ainda

mais promíscuo. Os presos homossexuais, quando junto com os demais, são violentados quase que diariamente.³⁸

Ponderando as considerações de Greco a batalha, este grupo, LGBTQIA+, além de sofrer com o problema de enfrentar o cárcere sem serem amparados do direito Privado que o Estado garante através da sua Carta Magna, e ainda são condenados pelos próprios companheiros de cela, que também trazem preconceitos. Como resultado, essas pessoas são humilhadas, violadas sexualmente e, na mais terrível situação, tem suas vidas ceifadas.

O problema de um se torna de todos porque essas pessoas, ao serem violadas, correm o risco de serem contaminadas com doenças sexualmente transmissíveis e os parceiros (as) dos detentos, que ao visitarem, praticam sexual, podendo ou não se contaminar, ocasionando um problema para o sistema de saúde, quando estes carregam consigo doenças de dentro para fora das prisões. Devido a isso, um problema que parece pequeno torna-se grande em relação a situações ocorridas dentro e fora do sistema prisional.

No Youtube, o programa Zona Multicor#2³⁹ exibido, pelo canal TVU Recife, sobre a direção de Helder Vieira, tendo como um dos produtores, na época, o Bacharel em comunicação Ricardo Lima graduado em Rádio, TV e Internet, traz a seguinte

³⁸ GRECO, Rogério. **Sistema prisional Colapso atual e soluções**. *Op.cit.*p.176.

³⁹ VIEIRA, Helder. **ZONA MULTICOR #2-Como é a vida de pessoas LGBTs nas Prisões? –Bloco1**. Youtube, 10 de Agosto de 2018. Disponível em:<<<https://bit.ly/39EFaDU> >> Acesso em: 21.05.2022.

informação que “uma pessoa preferiu abdicar o direito de ir para o regime semiaberto em outra instituição prisional” a justificativa se dá porque na instituição que se encontrava o acolhimento é melhor do que na outra a qual teria direito ao regime semiaberto, contudo, ainda sim estaria em más condições, já que o local estaria repleto de pessoas com potencial de violentá-las.

O medo e a certeza de que o Estado não iria a protegê-la fica constado nesta informação.

3. Descaso do Estado com as garantias Instituídas pelas seções I, II, III da Lei 7.210/1984 - Lei de Execução Penal, para as mulheres encarceradas.

A República Federativa do Brasil garante a todos os cidadãos direitos e deveres iguais através das normas presente na Carta Magna de 1988. Para as pessoas em cárcere, as normas devem está em conforme com a dignidade da pessoa humana, contudo, não é isso que ocorre. Como muito debatido e apresentado durante este trabalho, às leis estão lá, porém a falha se dá na execução dos atos para cumprimento dos mesmos.

No segundo, foi apresentado a questão histórica de uma casa de detenção, que começou seguindo a ideia de reinserir no ambiente social, aqueles que cometeram delitos. Entretanto, por arbitrariedade Estatal, finalizou suas atividades devido a uma tragédia de grandes proporções. Neste ponto do trabalho as discussões são sobre as situações das mulheres no cárcere brasileiro e o descaso com sua condição de mulher, que requer mais cuidado e atenção em questão de Higiene pessoal, violência e até mesmo de contato íntimo. A compreensão dos pontos virá nos tópicos adiante.

3.1. Higiene pessoal das mulheres encarceradas.

Quando a ideia de prisão foi criada ela não foi pensada para acolher também mulheres, porque o sistema patriarcal não vê a mulher em pé de igualdade com o homem.

Almeida Ro:

O Direito, assim como outras instituições sociais, compartilha da imagem da mulher doméstica. Mesmo com a instituição do “todos são iguais perante a lei” como tentativa de universalização dos direitos, enxerga-se ainda a mulher como essencialmente figura do lar, influenciada pelos sentimentos e pela emoção, de modo que, quando comete crimes, emprega-se como justificativa para seu ato a emoção, a passionalidade, como se fossem menos racionais.⁴⁰

A mulher é sempre aquela que é submissa e aceita tudo que o homem faz, portanto a mulher social não comete crime, ela é a dona de casa perfeita, a filha exemplar, a mãe cuidadosa, a esposa fiel. Isso se reflete no direito, como bem explica o autor, ainda que exista o princípio da igualdade, que não faz exceção alguma entre as pessoas.

Entretanto, não é assim que funciona na realidade, visto que a mulher também é um ser humano que possui defeitos e fraquezas, pode cometer um ato que infrinja as regras sociais, e ser repreendida pelo Estado por meio da prisão, mesmo que suas consequências sejam piores do que se pensa. Jessica Cury e Mariana Menegaz falam um pouco sobre a situação dessas mulheres no artigo “Mulher e o cárcere uma história de violência, invisibilidade e desigualdade social.” Explicando que o referido descaso ocasiona a volta da mulher ao cárcere por novos crimes cometidos.

Jessica Cury, Mariana Menegaz:

Ao adentrar no sistema prisional, a mulher é deixada em total descaso e abandono, tanto por parte da família, como pelo Estado, que ao instituir um cárcere não pensou em suas particularidades, bem como promove poucas políticas públicas de ressocialização e assistência à egressa. Com isso, gera

⁴⁰ Almeida RO. Desigualdade de Gênero e o crime. In: BECKER Anna, SPESSOTE, Desirée Valente. SARDINHA, Laíza da Silva. SANTOS, Lucas Gabriel de Matos. CHAVES, Natália Noronha BICALHO, Pedro Paulo Gastalho. **Artigo: O cárcere e o abandono: prisão, penalização e relações de gênero.** Disponível em: << <https://bit.ly/3GfTCuB> >> Acesso: 27/05/2022.

maior vulnerabilidade de reincidência, e, conseqüentemente um total fracasso da pretendida reinserção social.⁴¹

É perceptível que as autoras se preocupam com a situação da mulher que por ser vista como um sexo que não deve se macular socialmente sofrem quando o faz, ocasionando a situação de, não ser recepcionada pelo sistema prisional, a mulher passa ser uma escória social, portanto são geralmente abandonadas pelos seus familiares, ficam desprotegidas. Ocorre que também o descaso Estatal sobre a ressocialização da mesma perante a sociedade, culminando com a volta ao mundo do crime.

Ana Carolina Guerra:

Dentre as tantas violações de Direitos Humanos no sistema penitenciário brasileiro, mais uma: as mulheres privadas de liberdade denunciam a falta ou insuficiência de produtos de higiene menstrual, fazendo com que as reeducandas utilizem materiais -pedaços de roupas, miolo de pão, papelão -

que podem causar doenças vaginais na tentativa de estancar o sangue e evitar vazamentos.⁴²

No cárcere, as adversidades encontradas pelas mulheres são diversas. Uma das comentadas pelo site do Jornal do Diário de Pernambuco é a questão da pobreza menstrual, que foi enunciado no artigo escrito por Ana Carolina Guerra “Mulheres privadas de liberdade denunciam pobreza menstrual no cárcere.” O tema aborda como um elemento de higiene básica não é encontrado no sistema prisional, fazendo com que as mulheres usem miolo de pão, jornal, ou papel higiênico, quando se tem a sorte de ser fornecido para as detentas. Além do mais, o problema não é menstruação feminina e sim porque há uma violação de um direito básico presente na Lei de Execução Penal que determina a assistência de proteção higiênica no seu artigo 12.

Marcia de Oliveira Moura:

O absorvente é um item de higiene básico, mas que custa caro. Para muitas pessoas, utilizar um [absorvente] desses é luxo. As mulheres também limitam

⁴¹ CURY, Jessica Santiago. MENEGAZ, Mariana Lima. **Mulher e o cárcere: uma história de violência, invisibilidade e desigualdade social**. Disponível em: << <https://bit.ly/38ZfHF4> >> Acesso em: 27/05/2022. p. 1.

⁴² GUERRA, Ana Carolina. **Mulheres privadas de liberdade denunciam pobreza menstrual no cárcere**. Jornal Diário de Pernambuco. Disponível em: <<<https://bit.ly/3wR38F3>>> Acesso em: 28/05/2022.

a vida social, deixam de ir aos lugares com medo de não conter o fluxo sanguíneo. Utilizar um material biológico, como o pão que pode mofar, vai causar infecções. Temos a infecção bacteriana e a infecção fúngica. Esse farelo de pão pode causar doenças dentro da vagina, tendo grandes riscos de desenvolver uma infecção urinária. O sangue também é um material que favorece o crescimento de bactérias e fungos então, esse sangue que fica ali acumulado também pode causar uma maior possibilidade de uma doença genital.⁴³

Perante a situação, temos a seriedade de pessoas que estão vulneráveis em circunstância de saúde, pois, como mencionado nos escritos de Ana Carolina. Essas mulheres, ao usarem resto de alimentos, podem ser acometidas por várias doenças. O eminente risco é contraditório ao que dispõe as seções I, II, da Lei de Execução Penal especificamente Art. 10, parágrafo único. Art.11, inciso II, Art. 12.

Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal.

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Art. 11. A assistência será: II

- à saúde;

Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas.⁴⁴

É emblemático que o dever do Estado é cuidar de todos os seus cidadãos, e todos seus protegidos, sem exceção, tem esse conhecimento. Neste caso o estabelecimento prisional tem o dever de fornecer condições para que as mulheres encarceradas cumpram sua pena de maneira que tenham instalações em boas condições higiênicas, visto que o artigo 12 assim determina.

Além disso, o problema em relação ao cárcere feminino é a restrição a visita íntima, diferentemente do cárcere masculino onde as visita íntima são permitidas. Isso se dá devido ao sistema prisional ser um sistema de raízes patriarcais, ele não fora pensado para receber mulheres.

Carolina Ferreira explica:

Durante anos o homem foi considerado superior à mulher e, em relação à sexualidade, não é diferente. A visão que se tinha das mulheres sempre foi

⁴³ MOURA, Marcia de Oliveira. In: GUERRA, Ana Carolina. **Mulheres privadas de liberdade denunciam pobreza menstrual no cárcere.** *Op.cit.*

⁴⁴ BRASIL. **Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal.** Disponível em: <<<https://bit.ly/3GqctqJ>>> Acesso em: 28/05/2022. Art. 10, parágrafo único. Art.11, inciso II, Art. 12.

determinada por uma sociedade patriarcal, em que a ilustrava como um ser frágil, submisso e dedicado à família. As mulheres que portavam desejos e realizavam as fantasias sexuais masculinas eram as prostitutas, pescadoras. As prisões acabaram por reproduzir as ideologias tradicionais do gênero, abordando as mulheres transgressoras sobretudo como mães deixando de lado outros aspectos de sua identidade, como sexualidade.⁴⁵

As considerações da autora sobre a visão social que se tem sobre o sexo feminino é de: como a mulher, até mesmo no cárcere, é engolida pelo sistema patriarcal. Contudo, a mulher avança cada vez mais na sociedade e as barreiras devem ser desconstruídas, inclusive essa onde só os homens possuem direitos. Simplesmente porque a mulher também tem suas necessidades, pois há em si uma carência da própria figura feminina, sobre atenção, carinho, amor. Carolina Ferreira ainda afirma: “Importante salientar que a efetivação das visitas íntimas fortalece os laços familiares e dignifica a mulher encarcerada, contribuindo sobremaneira para a sua ressocialização”.⁴⁶ E não é isso que, após ser recolhida em uma prisão, a

mulher recebe, pelo contrario ela se torna o ser mais sujo da sociedade. Ela não pode cometer erros, já que a sua punição afeta seus direitos de ir e vim com a detenção penal e seus direitos pessoais pela ineficácia do sistema prisional.

Contudo, a infração desses direitos é um problema Estatal gravíssimo, pois, fere diretamente os direitos personalíssimos elencados no Código Civil de 2002.

Presentes no Capítulo II, art. 11 e 12.

Lei 10.406/2002 - Código Civil:

Art.11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Art.12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.⁴⁷

⁴⁵ FERREIRA, Carolina Arruda Costa. **Restrição às visitas íntimas nas penitenciárias femininas: violação aos princípios da igualdade e da dignidade da mulher encarcerada. Uma breve análise da situação em Portugal e No Brasil.** Disponível em: << <https://bit.ly/3wU0YEx> >> Acesso em : 28/05/2022.

⁴⁶ FERREIRA, Carolina Arruda Costa. **Restrição às visitas íntimas nas penitenciárias femininas: violação aos princípios da igualdade e da dignidade da mulher encarcerada. Uma breve análise da situação em Portugal e No Brasil.** *Op.cit.*

⁴⁷ BRASIL. **Lei 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro.** Disponível em: << <https://bit.ly/3LUj1ij> >> Acesso em 28/05/2022.

Sabe-se que o direito da personalidade é classificado em três grupos de integralidade: Física, psíquica e moral. É exatamente nas três classificações que os direitos da mulher em relação ao cárcere está sendo violentado, e isentá-las desse direito é o mesmo que afirmar que, ao entrar no sistema carcerário, ela deixa de ser mulher, sua dignidade não existe mais.

Pestana argumenta: “As presas são tratadas como homens e, assim sendo, não levam em consideração as suas necessidades e particularidades do sexo feminino, independente de seus direitos humanos.”⁴⁸ O problema enfrentado pelas presas é tão sério que elas se veem obrigadas a se adaptarem as mesmas situações que os homens enfrentam na prisão. E as dificuldades não param por aí, já que elas precisam se adaptar para entrar neste novo ambiente e, mesmo assim, ainda podem sofrer abuso sexuais dentro deste novo grupo.

Raul Nascimento afirma:

Das diversas formas de violência, o estupro é reconhecidamente uma das mais atroz e desumanas, tendo em vista que inflige danos imensamente graves – muitas vezes irreversíveis – às integridades física, moral e psicológica da vítima. Neste sentido, é extremamente preocupante aperceber-se de que o estupro no interior do ambiente carcerário tem sido uma prática rotineiramente perpetrada e facilmente verificável, tendo sido

especialmente voltada para a vitimização de parcelas muito vulneráveis dentro do ambiente prisional: homossexuais, travestis e mulheres.⁴⁹

Como supramencionado, o estupro é um dos crimes mais desumanos que existe, fere a integridade física, moral e psicológica da vítima, e tudo isso constitui parte da personalidade referida no art.11 e 12 do Código Civil. A violação da do direito da personalidade das detentas pelo próprio Estado, pois é a quebra do contrato social, logo o Estado deve se responsabilizar e reparar os danos causados.

⁴⁸ PESTANA, Caroline. Falta de Higiene. In: CAMPOS, Carla Patrícia de Araújo. **O Sistema Penitenciário Brasileiro e as dificuldades das mulheres no cárcere**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3wRoVLL>>> Acesso em: 28/05/2022.

⁴⁹ NASCIMENTO, Raul Victor Rodrigues. **O estupro carcerário e as mulheres do cárcere: um estudo acerca da prática junto às mulheres no contexto do sistema carcerário**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3lVd0qY>>> Acesso: 28/05/2022. p.1.

Contudo isso não ocorre.

4. Possíveis soluções para o problema do cárcere.

Este capítulo busca apresentar possíveis soluções para o problema do encarceramento em massa, e também das dificuldades que cada grupo enfrenta dentro do cárcere, seja este mulher, homem, ou LGBTQIA+.

A primeira solução abordada é a modificação dos modelos de justiça adotados pelo Judiciário Brasileiro. Atualmente temos um modelo misto de Justiça restaurativa

e retributiva. Se faz necessário lembrar que a Justiça retributiva é a mais aplicada, ou seja, preferem-se sanções que tiram a liberdade do que aquela que busca restaura.

O que é a justiça restaurativa?

A Justiça Restaurativa é um método de Justiça terapêutico que tem a finalidade de mediar à lide, ou seja, por meio da mediação fazer com que todos os envolvidos em uma situação de infração de direitos de um individuo perante outro, faça acontecer a resolução do conflito entre as partes onde a vitima é ouvida e o infrator busca remediar o mal cometido.

Este meio de Justiça é acolhido pela Resolução 2002/12 da ONU, que define em suas cinco seções, como se deve proceder a Justiça Restaurativa, sendo que a primeira seção trata da definição de Justiça Restaurativa, a segunda sobre o uso, a terceira as operações dos programas que envolvem esse tipo de justiça, a quarta seção fala como deve ser os facilitadores dessa Justiça e a quinta e ultima seção aborda o desenvolvimento do programa.

O Estado Brasileiro, apesar de mistificar os dois modelos de Justiça, só recepciona através de duas leis a Justiça Restaurativa, que são as: Lei dos 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. E também da Lei 8.069/90 o Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA. Nota-se que o método restaurativo não é recepcionado pelo Código Penal Vigente.

Mas ainda assim existe um problema, pois a Resolução da ONU 2002/12 deixa claro na regra do seu artigo 12 que o Estado que acolher a referida Resolução deve preparar toda uma estrutura para recepcionar esse modelo de Justiça, sendo assim, esta deve está com profissionais competentes, infraestrutura boa e também ter toda uma legislação que respeite suas regras e princípios.

Resolução da ONU 2002/12:

III - Operação dos Programas Restaurativos

12. Os Estados membros devem estudar o estabelecimento de diretrizes e padrões, na legislação, quando necessário, que regulem a adoção de programas de justiça restaurativa. Tais diretrizes e padrões devem observar os princípios básicos estabelecidos no presente instrumento e devem incluir, entre outros:

- a) As condições para encaminhamento de casos para os programas de justiça restaurativos;

- b) O procedimento posterior ao processo restaurativo;
- c) A qualificação, o treinamento e a avaliação dos facilitadores;
- d) O gerenciamento dos programas de justiça restaurativa;
- e) Padrões de competência e códigos de conduta regulamentando a operação dos programas de justiça restaurativa.⁵⁰

Ou seja, o método restaurativo propõe condições para encaminhar os casos, isso significa que nem todos devem ser recepcionados pelos métodos retributivos e nem todos pelos métodos restaurativos, como por exemplo, casos em que o criminoso tem reincidência em assassinato não são possíveis de serem recepcionados pelos métodos restaurativos, pois a pessoa já tem reincidência em um tipo de crime gravíssimo que é retirar a vida de outrem.

É importante ressaltar que, em 2020, pelos dados trazidos pelo Conselho Nacional de Justiça através do informe supradito, “O sistema prisional Brasileiro fora da Constituição – 5 anos depois Balanços e projeções a partir do Julgamento da ADPF 347”⁵¹ com a fonte do infopen tem-se um total de 30,15% de presos provisórios no Sistema Prisional Brasileiro.

Lembrando que os presos provisórios estão em cárcere apenas para garantir que acusado não fuja e que o devido processo penal seja efetivado, sendo respeitados os direitos garantidos pela CF/88 do contraditório e da ampla defesa.

Algumas alternativas para substituir a prisão provisória é o uso de tornozeleiras

eletrônicas, prisão domiciliar, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, comparecimento periódico em juízo, etc.

Para os que estão recolhidos por outros motivos, devem-se adotar os métodos restaurativos para os casos que forem possíveis, os que não forem a melhor solução é criar infraestrutura voltada para que sua dignidade humana seja respeitada enquanto cumpre pena, adotando para estes aconselhamentos psicológicos, incentivos aos estudos, cursos profissionalizantes e de capacitações, visando que a mente dessas

⁵⁰ RESOLUÇÃO 2002/12 da ONU - **Princípios Básicos Para Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal**. Disponível em << <https://bit.ly/3wcO5Fp> >> Acesso em 28/05/2022.

⁵¹ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **O Sistema Prisional Brasileiro fora da Constituição 5 anos depois**. *Op. Cit.* p.7.

pessoas seja modificada através da fixação de um ideal de vida além do mundo do crime, ou seja, a reinserção desses indivíduos na sociedade por meio dos ideais de conquistar metas benéficas para si por meio de esforços e honra própria.

Quanto às situações da comunidade LGBTQIA+ a solução mais eficaz seria criar alas específicas para atendê-las conforme às necessidades essenciais dos direitos civis, além de acionar instituições de acolhimento e serviços sociais para que seja possível garantir a dignidade humana delas, dando-lhes todo apoio moral, físico e psicológico

É necessário fomentar meios de inserção social para essa comunidade de forma digna, fazendo do cárcere, não um lembrete do estado de punição do indivíduo, mas, proporcionando um ambiente de ressocialização e aprendizado constante. Para que, ao retomar sua liberdade, entenda que é possível recomeçar.

Em relação às mulheres detidas nas prisões brasileiras para estas brasileiras, devem ser desenvolvidas políticas públicas para uma melhoria em sua infraestrutura, que as mantenham em condições dignas, onde possam ter visita íntimas, acolhimento psicológico para direcioná-las a um pensamento de vida melhor, com esperança, fugindo da realidade vivida. Proporcionar também a higiene digna de um ser humano respeitando suas intimidades e seus direitos garantidos. Se faz necessário a criação de alas onde possam ter acesso a cursos profissionalizantes e de capacitações, possibilitando assim a sua volta para a sociedade como uma pessoa que possui conhecimentos que irão somar em sua vida para que não volte a retornar ao mundo do crime.

CONCLUSÃO:

O presente trabalho teve a pretensão de apresentar críticas as deficiências do sistema penitenciário brasileiro, onde foi abordado inicialmente a evolução histórica da pena em contexto geral, levando em consideração cada período que ela passou sendo confundida justiça com vingança. Nestes períodos ocorreram três tipos de vingança que foram as divinas, privadas e públicas.

Logo em seguida, é apresentado as suas modificações através da valorização do homem pelo iluminismo e pelas obras humanistas para um caráter mais humano,

argumentando que o Estado Brasileiro é um Estado Democrático de Direito voltado para a proteção da dignidade da pessoa humana.

No segundo capítulo, procurou-se explicar sobre o sistema prisional e seu ideal retributivo, onde o indivíduo é preso para pagar pelo crime cometido, lembrando sempre que Cesare Beccaria, ao pensar em cárcere, tinha uma ideia de que o suposto criminoso fosse detido por um tempo até passar o devido processo legal, e só após ao devido processo legal, o referido indivíduo iria cumprir pena, mas não por um período prolongado como passou a ocorrer.

Ainda no segundo capítulo foi abordado a situação dos presos pelo sistema brasileiro em comparação a 13ª Emenda Americana, que tinha em seu viés todo um preconceito contra as pessoas negras. Causando assim uma onda de criação de leis desnecessárias com o motivo maquiado de bem social, quando na verdade era uma insatisfação pelos negros escravizados terem ganhado direito à liberdade.

A comparação vem pelo motivo de que as pessoas em cárcere, em sua maioria, estão em condições hipossuficientes, analfabetas, ou são negras. No Brasil, o atual sistema carcerário reflete exatamente essa situação. Foi apresentado também casos que aconteceram no território nacional de violações claras dos Direitos Humanos que findaram em morte de pessoas encarceradas. Como por exemplo o caso do Carandiru.

Inclusive foi relatado o fato de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos - Resolução 40/2019, por conta de que defensores públicos preocupados com a situação da Penitenciária Evaristo de Moraes, apelaram pela intercessão da corte para resolução dos problemas, tendo assim seu pedido atendido.

No final do segundo capítulo, foi mencionado a situação do descaso das políticas públicas em relação também a comunidade LGBTQIA+ que tem seus direitos violados de maneiras barbara não apenas pelo Estado, mas também pelos seus próprios colegas de cela que, por muitas vezes violam o corpo, humilham, e por fim, em grande maioria, acaba por tira a vida dessas pessoas.

Se apresentou a situação vulnerável das mulheres que são recolhidas pelo sistema prisional e sofrem em dobro pelo julgamento do judiciário e julgamento social, sendo, por muitas vezes, abandonadas pela família, ficando a mercê do Estado.

Buscou-se apresentar a desigualdade do gênero presente no cárcere feminino através da privação de visitas íntimas para mulheres, sendo que aos homens não são privadas. Além do mais, foi evidenciada a situação de descaso com a higiene da mulher que, necessita suprimir até mesmo sua dignidade quando menstrua, tendo que colocar miolo de pão em suas partes íntimas porque lhe falta absorvente, visto que a Lei de Execução Penal define as garantias de higiene. Fato que não ocorre na prática.

No quarto capítulo foi apresentado algumas possíveis soluções para o encarceramento em massa, o descaso com a comunidade LGBTQIA+ e as mulheres encarceradas.

Diante de todo o exposto dentro deste trabalho, nota-se um descaso do Estado com as pessoas encarceradas, que sofrem os danos do cárcere e saem deste marcadas, modificadas a ponto de voltarem a cometer novos crimes e retornarem ao sistema prisional. Diante das críticas apresentadas, é evidente que o retributivo não está sendo eficaz, se faz necessário uma mudança rápida, pois a sociedade brasileira, quando confrontada sobre o cárcere, que está em decadência se transformando numa bomba que pode explodir a qualquer momento. E o meio dessa explosão será a violência Estatal por meio de massacres, como aconteceu no Carandiru, símbolo nacional do descaso Estatal e sua violência disfarçada de solução.

Conclui-se que os métodos de aplicação penal retributivo estão ficando ultrapassados, precisa-se de novos modelos de solução para os conflitos no âmbito penal, sendo um desses meios a adoção de uma Justiça Restaurativa.

Em se tratando da falta de infraestrutura das penitenciárias, precisa-se rever toda a sua política desde os seus profissionais, condições de higiene, separação de alas, até sobre questões de superlotação e cumprimentos dos direitos de todos os detentos.

Para garantir a aplicação dos Direitos Humanos em todo o sistema penal é preciso que tenha capacidade de reinserir qualquer detento à sociedade, com apoio psicológico, com capacitação profissional, com dignidade para tratar esses presos como humanos, uma vez que tiveram sua honradez roubada pelo cárcere.

REFERÊNCIAS:

AGUIAR, André. **Sistema Prisional Brasileiro: Reflexões Introdutórias**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3wAbaAM> >> Acesso em: 17/05/2022. p.3.

ALEXANDRINO, Vicente Paulo Marcelo. **Direito Constitucional Descomplicado**. 19. ed. São Paulo: Método. 2020. p.92.

ALMEIDA Ro. Desigualdade de Gênero e o crime. In: BECKER Anna, SPESSOTE, Desirée Valente. SARDINHA, Laíza da Silva. SANTOS, Lucas Gabriel de Matos. CHAVES, Natália Noronha BICALHO, Pedro Paulo Gastalho. **Artigo: O cárcere e o abandono: prisão, penalização e relações de gênero**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3GtTCuB> >> Acesso: 27/05/2022.

BITENCOURT. Cezar Roberto. **Tratado de direito penal:Parte Geral**. 25.ed. São Paulo:Saraiva, 2019. p.835

BRASIL. **Constituição Política do Império do Brazil – 25 de março de 1824**. Disponível em <<<https://bit.ly/3xHE1W2>>> Acesso em 19/04/2022.

BRASIL. **Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em:<<https://bit.ly/3pSWvOT> > Acesso em 22/04/2022. Art. 1º, inciso III.

BRASIL. **Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3GqctqJ>>> Acesso em: 28/05/2022. Art. 10, parágrafo único. Art.11, inciso II, Art. 12.

BRASIL. **Lei 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3LUj1ij> >> Acesso em 28/05/2022.

BRUNO, Anibal. **Direito Penal**. 3ª ed. Rio de Janeiro : Forense. 1967.p.176.

CAPEZ, Fernando. **Curso de direito penal - parte geral**. v.1. 22.ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2018.p.69.

CUNHA, Rogério Sanches. **Manual de direito penal: parte geral**, - 4. ed. – Salvador: JusPODIVM, 2016. p.47

CURY, Jessica Santiago. MENEGAZ, Mariana Lima. **Mulher e o cárcere: uma história de violência, invisibilidade e desigualdade social**. Disponível em: <<<https://bit.ly/38ZfHF4> >> Acesso em: 27/05/2022. p. 1.

D'OLIVEIRA, Heron Renato Fernandes. **A história do direito penal brasileiro**. Disponível em < <https://bit.ly/3Or7eKN> > acesso em 19/04/2022.p.1.

EASTON, David. Objeto das políticas públicas. In: BILHIM, João. **Políticas Públicas e agenda política**. Disponível em: <<<https://bit.ly/3Lzd4qX>>> Acesso em 21/05/2022. p.4.

FERREIRA, Carolina Arruda Costa. **Restrição às visitas íntimas nas penitenciárias femininas: violação aos princípios da igualdade e da dignidade da mulher encarcerada. Uma breve análise da situação em Portugal e No Brasil.** Disponível em: << <https://bit.ly/3wU0YEx> >> Acesso em : 28/05/2022.

GRECO, Rogério. **Sistema prisional Colapso atual e soluções.** 2.ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus. 2015.p.180.

GRECO, Rogério. **Curso de direito penal: parte geral, vol. 1.** 19. ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 2017. p. 47.. GUERRA, Ana Carolina. **Mulheres privadas de liberdade denunciam pobreza menstrual no cárcere.** Jornal Diário de Pernambuco. Disponível em: <<<https://bit.ly/3wR38F3>>> Acesso em: 28/05/2022.

HANNAHAM, James. **O que eram os BLACK CODES que surgiram nos Estados Unidos.** Site. DARKSIDE. Disponível em: << <https://bit.ly/3wEyfm6> >>Acessado em: 20/05/2022.

ISEHARD, Antônio Maria Rodrigues de Freitas. **Do caráter vingativo da pena.** Disponível em <<https://bit.ly/3uEPGlq>> Acesso em 01/04/2022. p.37

MASSON, Cleber. **Direito penal esquematizado: parte geral.** v.1. 15.ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p.73.

MASSON, Cleber. **Direito penal esquematizado: parte geral.** v.1. 11.ed. São Paulo: Método. 2017. p.84.

MOURA, Marcia de Oliveira. In: GUERRA, Ana Carolina. **Mulheres privadas de liberdade denunciam pobreza menstrual no cárcere.** *Op.cit.* ¹Moya, Isabela. PIRES, Marilza. **O massacre do Carandiru e suas versões.** Politize. Disponível em : <<<https://bit.ly/3IEfj1y>>> Acesso em: 24/05/2022.

NASCIMENTO, Raul Victor Rodrigues. **O estupro carcerário e as mulheres do cárcere: um estudo acerca da prática junto às mulheres no contexto do sistema carcerário.** Disponível em: <<<https://bit.ly/3IVd0qY>>> Acesso: 28/05/2022. p.1.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de direito penal.** 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.82.

OEA mais direito para mais pessoas. **Comissão Interamericana de Direitos Humanos – Resolução 40/2019 Medida cautelar nº379-19.** Disponível em: <<<https://bit.ly/3LdMqfA>>> Acesso: 23/04/2022. p. 7 e 8.

OLIVEIRA, Edmundo. In: GRECO, Rogério. **Sistema prisional Colapso atual e soluções.** 2.ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus. 2015.p.99.

ORIGEM DA PALAVRA. **Etimologia da palavra: pena.** Acesso em <<https://bit.ly/35tyTJ2>>. Acesso em 18/01/2022.

PESTANA, Caroline. Falta de Higiene. In: CAMPOS, Carla Patrícia de Araújo. **O Sistema Penitenciário Brasileiro e as dificuldades das mulheres no cárcere.** Disponível em: <<<https://bit.ly/3wRoVLL>>> Acesso em: 28/05/2022.

PIMENTEL, Manoel Pedro. Sistemas Prisionais. In: MASSON, Cleber. **Direito penal esquematizado: parte geral.** v.1. 11. ed. São Paulo: Método. 2017. p.625

RESOLUÇÃO 2002/12 da ONU - **Princípios Básicos Para Utilização de Programas de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal.** Disponível em <<<https://bit.ly/3wcO5Fp>>> Acesso em 28/05/2022.

SOUZA, Mariana Barbosa de. VIEIRA, Otavio J. Zini. **Identidade de Gênero no Sistema Prisional Brasileiro.** Disponível em < <https://bit.ly/3K5gukg>> acessado em 21/04/2022.

VIEIRA, Helder. **ZONA MULTICOR #2-Como é a vida de pessoas LGBTs nas Prisões? –Bloco1.** Youtube, 10 de Agosto de 2018. Disponível em:<<<https://bit.ly/39EFaDU>>> Acesso em: 21.05.2022.